

APRESENTAÇÃO

Lucas Lira de Menezes
Carolina Pereira Madureira
Eugênia Cornils Monteiro da Silva
Joais Lima da Cruz
Raimundo Batista dos Santos Junior

O Seminário Regional de Sustentabilidade (SERPS), em sua segunda edição, realizada em outubro de 2024, vem se consolidando como um espaço plural, interdisciplinar e propositivo de reflexão sobre os desafios ambientais, energéticos e sociais da contemporaneidade. Tendo a sustentabilidade como eixo transversal, esta edição reuniu trabalhos oriundos de distintas áreas do conhecimento, que, de forma integrada, analisam experiências, práticas, abordagens teóricas e propostas de intervenção voltadas ao meio ambiente, à energia, à governança, à justiça ecológica e à educação ambiental.

Os Anais que ora apresentamos constituem um testemunho expressivo da diversidade temática e da riqueza metodológica que marcaram as discussões promovidas no II Seminário Regional de Sustentabilidade (SERPS). Os textos reunidos nesta coletânea evidenciam o caráter interdisciplinar e comprometido da produção acadêmica apresentada durante o evento, refletindo múltiplas perspectivas sobre os complexos desafios socioambientais da atualidade.

As contribuições aqui registradas abrangem uma ampla gama de temáticas, que vão desde análises sobre o potencial transformador do hidrogênio verde no contexto da transição energética no Piauí, até reflexões críticas sobre os impactos socioambientais gerados por grandes empreendimentos energéticos em comunidades locais. Também ganham destaque estudos sobre políticas públicas de sustentabilidade, inovações tecnológicas voltadas à gestão ambiental, estratégias de promoção da sustentabilidade urbana e ações institucionais voltadas à ambientalização das universidades.

Além disso, os artigos que compõem esta coletânea exploram temas emergentes de grande relevância para o debate contemporâneo sobre sustentabilidade, destacando-se, entre eles, a paradiplomacia ambiental. Essa abordagem evidencia o papel estratégico que cidades, estados e demais entes subnacionais vêm assumindo nas agendas internacionais voltadas ao enfrentamento da crise climática, à transição energética e à defesa dos direitos socioambientais. Em um cenário global marcado pela interdependência e pela complexidade dos desafios ecológicos, a atuação desses atores territoriais revela-se fundamental para o avanço de políticas sustentáveis que articulem escalas locais e globais, respeitando especificidades regionais e promovendo a cooperação descentralizada.

Outro eixo de destaque refere-se às experiências pedagógicas inovadoras no campo da educação ambiental, que reafirmam a importância da formação crítica e engajada de estudantes como agentes transformadores da realidade. Os trabalhos aqui reunidos analisam práticas educativas desenvolvidas em escolas, universidades, projetos comunitários e movimentos sociais que buscam integrar conhecimento científico, saberes tradicionais e ação prática no enfrentamento dos desafios ambientais.

Dentre essas experiências, ressalta-se o **protagonismo juvenil**, que vem se afirmando como uma força política e simbólica fundamental frente às urgências climáticas e ecológicas do presente. Os jovens têm ocupado espaços de reivindicação, denúncia e proposição, articulando pautas que vão da justiça climática à defesa dos biomas, dos territórios e das comunidades mais vulnerabilizadas pelos efeitos das mudanças ambientais.

Essas abordagens apontam para a necessidade de fortalecer a interseção entre educação, cidadania ambiental e participação política, reconhecendo que a sustentabilidade não se constrói apenas com soluções técnicas, mas também com o empoderamento de sujeitos críticos e comprometidos com um futuro mais justo, solidário e equilibrado.

Ao reunir pesquisadores(as), docentes, discentes e profissionais de diferentes áreas e instituições, os Anais do II SERPS reforçam o compromisso coletivo com a produção de conhecimento crítico, engajado e socialmente referenciado. Trata-se de um acervo plural que não apenas documenta a diversidade de olhares sobre a sustentabilidade, mas também aponta caminhos possíveis para a construção de políticas e práticas mais justas, inclusivas e ecologicamente responsáveis em âmbito local, regional e global.

Com a participação de pesquisadores(as), estudantes de graduação e pós-graduação, professores(as) e profissionais de distintas instituições, os textos que compõem este volume evidenciam o engajamento acadêmico e social na busca por soluções sustentáveis que respeitem as particularidades regionais e contribuam para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A publicação destes anais reforça o compromisso do SERPS com a produção e a socialização do conhecimento científico crítico e comprometido com a transformação social e ambiental. Que os textos aqui reunidos sirvam como inspiração e instrumento para novas ações e pesquisas em favor de um futuro mais justo, equilibrado e sustentável para o Piauí, o Brasil e o mundo.